

УДК 159.9.072.43

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.7412923](https://doi.org/10.5281/zenodo.7412923)*Галеев А.Р.**ORCID: 0000-0003-0951-0843, канд. пед. наук**Мандрыка С.А.**Нижевартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ МОТИВАМИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ И ПОЛОМ СПОРТСМЕНОВ

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования взаимосвязи мотивов занятия спортом с полом спортсмена. Удалось выявить, какие мотивы являются доминирующими у спортсменов разного пола. Полученные результаты исследования позволяют сказать о том, что пол является фактором, влияющим на формирование доминирующего мотива занятия спортом. Учитывая такую информацию, можно более эффективно диагностировать направленность личности спортсмена, и корректировать процесс психологической подготовки.

Ключевые слова: мотив; спорт; мужчины; женщины

*Galeev A.R.**ORCID: 0000-0003-0951-0843, Ph.D.**Mandryka S.A.**Nizhnevartovsk State University**Nizhnevartovsk, Russia*

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVES SPORTS AND GENDER ATHLETES

Abstract. In this article presents the results of the study of the correlation between the motives of sports with the gender of the athlete. It was possible to identify which motives are dominant among athletes of different sexes. The results of the study suggest that sex of person is a factor influencing the formation of the dominant motive for sports. Taking into account such information, it is possible to more effectively diagnose the orientation of the athlete's personality, and adjust the process of psychological preparation.

Keywords: motive; sport; man; women

В спорте выделяются различные типы мотивов занятий спортом – в тренировках и соревнованиях. Исследование этих мотивов способствует правильной организации процесса подготовки и воспитания юных спортсменов [10, с. 8].

Важность изучения проблемы мотивов подчеркивается отечественными учеными. Актуальность исследования мотивов заключается в том, что эта проблема считается малоизученной. В статье С.А. Мандрыка, А.Н. Литовченко указывается, что А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Л.И. Божович и другие известные психологи считают, что формирование мотивов и процесс целеполагания являются важными аспектами любой деятельности [9, с. 492]. Значительные достижения в спорте тесно связаны с мотивационной сферой человека. Именно поэтому нельзя недооценивать роль мотивационных факторов, динамику изменения мотивов.

Такое отношение может стать причиной того, что спортсмен окажется не в состоянии проявить свои возможности в полном виде, не сможет окупить в полной мере тот труд, который он совершает, в процессе занятия спортом [4; 5]. К тому же, если не учитывать сферу мотивов, существует риск утраты спортсменом интереса к занятиям спортом. Следует подчеркнуть, что неудовлетворенность своими достижениями и отсутствие успеха в спорте, порой могут повлечь за собой проблемы в процессе социализации человека в других жизненных сферах, и в реализации его личностного потенциала, после прекращения спортивной деятельности [11, с. 18].

Значимость изучения мотивов занятия спортом отражается в работах многих авторов. Это позволяет узнать направленность спортсмена, и учитывать её при организации учебно-тренировочного процесса [3; 7; 8].

В настоящий момент, в список активно изучаемых и обсуждаемых вопросов психологии и смежных науках, можно включить вопросы, которые посвящены взаимосвязи половой принадлежности человека с его психологическими проявлениями [1; 2]. А.В. Шаболтас в своей работе отмечает, что пол оказывает влияние при выборе ведущего мотива занятия спортом, но не уточняет, какое именно влияние: «Выполнение спортивной деятельности, включенность в нее, освоение особенностей вида спорта формирует отношение конкретного спортсмена к занятию спортом. Предпочтительность (ранжирование) мотивов меняется со стажем занятия спортом, возрастом, зависит от пола» [11, с. 153].

Процесс изучения взаимосвязи мотивов занятий спортом с полом спортсмена становится актуальным в силу высокого влияния этих мотивов на продолжительность и результативность спортивной деятельности.

Проблема исследования сформулирована таким образом: как именно пол спортсмена может повлиять на выбор доминирующего мотива занятия спортом?

Объект данного исследования – мотивационная сфера личности.

Предмет исследования: мотивы занятий спортом у спортсменов разного пола.

Цель исследования заключается в определении наличия возможной взаимосвязи доминирующих мотивов занятий спортом с полом спортсмена.

В процессе проведенного исследования были решены такие задачи:

1. Определить какие мотивы преследуют студенты разного пола занимаясь спортивной деятельностью.
2. Ранжировать выявленные мотивы, с учетом пола спортсмена.
3. Изучить особенности соотношения мотивов занятий спортом с половой принадлежностью спортсмена.

Научная новизна исследования заключается в выявленных в процессе исследования взаимосвязях доминирующих мотивов с полом спортсмена.

Организация исследования. Для проведения исследования были сформированы 2 выборки из числа студентов первого курса, факультета физической культуры и спорта, обучающихся в Нижневартовском государственном университете. Генеральная совокупность

выборки составила $n=13$ человек. Среди респондентов: 6 девушек, 7 юношей, занимающихся различными видами спорта.

Для решения первой задачи проводился анализ мотивов занятия спортом, с помощью методики «МЗС» (автор А.В. Шаболтас). Результаты представлены в виде таблицы (табл. 1).

Методика исследования. Определение и ранжирование основных мотивов занятий спортом проводились с помощью опросника «Мотивы занятий спортом», разработанной А.В. Шаболтас. Автором этой методики выделяется 10 мотивов-категорий занятий спортом, а каждому мотиву-категории сформулированы и присвоены соответствующие высказывания–суждения, которые интерпретируют результат [11].

На данном этапе исследования, говорить о явных различиях в результатах не представляется возможным. Тем не менее, исходя из первичных показателей, которые приведены в таблице, можно сделать выводы, что среди респондентов, независимо от пола, заметна общая тенденция к низкому показателю значимости рекреационного мотива и мотива подготовки к профессиональной деятельности.

Таблица 1

Результат исследования МЗС

№	Пол (ж – 0; м – 1)	Степень выраженности мотивов-категорий (от 0 до 27)									
		ЭУ	СС	ФС	СЭ	СМ	ДУ	СП	РВ	ПД	ГП
1	0	10	2	11	0	8	15	25	6	11	1
2	0	2	14	17	13	22	10	3	8	5	20
3	0	8	6	11	2	1	7	13	9	3	1
4	0	24	7	2	10	8	24	16	0	3	24
5	0	4	14	8	6	5	7	11	7	1	12
6	0	10	4	7	2	5	6	9	1	4	3
7	1	21	10	10	24	17	15	2	5	0	21
8	1	10	8	8	6	6	12	12	6	8	16
9	1	9	14	6	9	17	17	2	0	6	21
10	1	3	14	5	14	13	24	9	0	4	27
11	1	10	13	3	10	8	16	6	2	4	13
12	1	5	8	6	4	4	11	17	2	4	9
13	1	11	23	9	18	15	20	0	2	4	24

С целью решения второй и третьей задач в исследовании, использовали U-критерий Манна-Уитни. Этот метод используется для выявления различий в уровне распределения исследуемого признака, что соответствует задачам нашего исследования, он эффективен при малом объеме выборки. Его используют в тех случаях, когда в исследование есть две независимые выборки, а распределение наблюдаемых показателей отличается от нормального распределения. Все данные, обработанные математически, представлены в виде таблицы (табл. 2). В ней отмечены мотивы-категории, по которым удалось подтвердить различия, связанные с полом спортсмена.

Таблица 2

Обработанные результаты исследования

Мотивы-категории	Девочки	Мальчики	U-критерий
Эмоционального удовольствия	9,7±3,2	9,9±2,2	16
Социального самоутверждения*	7,8±2,1	12,9±2,3	8
Физического самоутверждения	9,3±2,0	6,1±0,9	15
Социально-эмоциональный*	5,5±2,1	12,1±2,7	8
Социально-моральный	8,2±3,0	11,4±2,3	15
Достижения успеха*	11,5±3,5	16,4±1,4	9
Спортивно-познавательный*	12,8±2,5	6,9±2,1	10
Рационально-волевой	5,2±1,8	2,4±1,2	29
Подготовки к проф. деятельности	4,5±1,4	4,3±0,9	22
Гражданско-патриотический*	10,7±4,2	18,7±2,4	8

Различия в гражданско-правовом мотиве свидетельствуют о том, что такой мотив является более значимым для лиц мужского пола, нежели для представителей женского пола. Это может быть связано с тем, что юношам более свойственно стремление к спортивному совершенствованию, с целью успешного выступления на соревнованиях, для поддержания престижа команды, города, страны. Также было выявлено, что данный мотив чаще всего является в списке предпочтительных мотивов-категорий, но при этом данный мотив у представителей женского пола является ведущим намного реже, нежели у спортсменов мужского пола.

Социально-эмоциональный мотив чаще встречается у представителей спортсменов мужского пола, чем у спортсменок. Это является показателем того, что спортсмены-юноши занимаются спортом из-за присущего им стремления к спортивным событиям, с целью высвобождения эмоций. Их привлекает сама атмосфера соревнований, социальная и эмоциональная раскованность.

Показатели предпочтительности спортивно-познавательного мотива позволяют сделать выводы о том, что представители женского пола интересуются вопросами техники и тактической подготовки чаще представителей мужского пола. Представителям женского пола в спорте интересен сам тренировочный процесс, они хотят разбираться в том, как правильно разбираться.

У спортсменов мужского пола, чаще встречается стремление заниматься спортом ради повышения собственного уважения, престижа, нежели женщины. Об этом свидетельствуют различия в мотиве социального самоутверждения. Таким людям приятно находиться в центре внимания во время соревнований.

Мотив достижения успеха является предпочтительным чаще для юношей. Повышение достигаемых результатов нередко является целью занятия спортом именно представителей мужского пола, а не наоборот.

Подводя итоги проведенного теоретического анализа, а также эмпирического исследования мотивов занятий спортом, можно заключить следующее: мотивы формируются, видоизменяются, перестраиваются под влиянием нравственного, физического и интеллектуального, развития спортсмена, а также в связи с накоплением опыта занятий

спортом и ростом спортивного мастерства. Важно отметить, что пол спортсмена при этом также оказывает свое влияние, но следует подчеркнуть, что пол не является основным фактором, определяющим ключевое влияние на формирование и определение ведущих мотивов занятия спортом.

Полученные знания могут применяться с целью проведения результативной психодиагностики направленности спортсмена, а также имеют значение для эффективной коррекции в процессе психологической подготовки. Всё это содействует развитию спортивной культуры личности спортсмена, поднятию уровня мотивационной подготовки, что делает возможным длительную спортивную подготовку и повышает шансы на успешную соревновательную деятельность.

Литература

1. Афиногенов С.В. Психологический пол и спортивные интересы в подростковом и юношеском возрасте // IX Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». (г. Киев, 20-23 сентября 2005). Киев, 2005. С. 101.
2. Бондаренко Н.А. Влияние полоролевых стереотипов на мотивацию и самоотношение спортсменов: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Краснодар, 2006. 209 с.
3. Бурцев В.А., Бурцева Е.В., Евграфов И.Е. Исследование спортивной мотивации студентов физкультурно-спортивного вуза в процессе формирования спортивной культуры личности // *Фундаментальные исследования*. 2015. №2-11. С. 2450-2454.
4. Галеев А.Р. Исследование мотивов занятий спортивными танцами // *Физическая культура: воспитание, образование, тренировка*. 2007. №6. С. 45-46.
5. Галеев А.Р. Развитие двигательных координаций в танцевальном спорте. Нижневартовск, 2016. 108 с.
6. Ганоль А.С. Гендерные особенности и структура мотивации выбора экстремальных видов спорта: Автореф. дис. ... канд. псих. наук. СПб, 2011. 20 с.
7. Коричко А.В., Коричко Ю.В., Полушкина Л.Н. К вопросу о понятии современных технологий в физической культуре и спорте // *Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции*. Нижневартовск, 08 февраля 2013 года. Нижневартовск, 2013. С. 149-150.
8. Коричко Ю.В. Организационно-методические аспекты проведения занятий по физической культуре с элементами фитнеса со студентками вуза // *Традиции и инновации в образовательном пространстве России, ХМАО-Югры и НВГУ: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции*. Нижневартовск, 22 марта 2016 года. Нижневартовск, 2016. С. 10-12.
9. Мандрыка С.А., Литовченко А.Н. Исследование мотивов занятия физической культурой у молодежи // *XX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета*. Нижневартовск, 03-04 апреля 2018 года. Нижневартовск, 2018. С. 491-493.
10. Волков И.П. Практикум по спортивной психологии. СПб.: Питер, 2002. 288 с.

11. Шаболтас А.В. Мотивы занятия спортом высших достижений в юношеском возрасте:
Дис. ... канд. психол. наук. СПб., 1998. 184 с.

© Галеев А.Р., Мандрыка С.А., 2022